

TOOLS4CAP ACADEMIE MODULE VI

HET STIMULEREN VAN INNOVATIE IN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID DOOR GEBRUIKERSVERHALEN: INTEROPERABILITEIT EN DATABEHEER

Rapport met de belangrijkste punten

Inleiding

Een van de elementen nodig voor het **realiseren van een aantrekkelijke en concurrerende landbouwsector, die milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunt, is de noodzaak om overheidsbeleid te ontwikkelen gebaseerd op nauwkeurige gegevens.** Vereenvoudiging, modernisering, kosteneffectiviteit en verantwoordingsplicht zijn essentiële componenten voor naleving van de bestaande praktijken van de Europese Commissie, evenals het gebruik van dataopslaglocaties, regelgeving voor het delen van data en databeheer voor de huidige of nieuwe programmeringsperioden van het GLB.

Deze context vereist echter continue innovatie. Op Europees niveau worden verschillende initiatieven ontwikkeld om **de rol van data en het beheer daarvan bij de uitvoering van het GLB te versterken en zo evidence-based besluitvorming te vergemakkelijken.**

ORGANISATOR:

5 NOVEMBER 2025

ONLINE

28 DEELNEMERS uit 15 LANDEN

(Overheden, bestuursorganen; onderzoekers; innovators; en andere belanghebbenden in de landbouwsector)

PRESENTATIES EN OPNAMES [HIER](#)

Klik op dit pictogram om de presentatie te bekijken

Klik op dit pictogram om de video te bekijken

Belangrijkste punten uit de module

Dit rapport richt zich op de [zesde module](#) van de [Tools4CAP Academy](#), onder leiding van de European Association for Innovation in Local Development ([AEIDL](#)), die plaatsvond op 5 november 2025 en waarmee de derde reeks over [technische protocollen en methodologische aanbevelingen](#) van dit jaar werd afgerond. Deze module is het resultaat van werkzaamheden van [NEUROPUBLIC](#), [ABACO](#) en [ITACyL](#), die in detail worden beschreven in het technische document [Methodologische aanbevelingen en technische protocollen voor data-integratie](#).

Tijdens de sessie werd praktische methodologische begeleiding gegeven, die verder ging dan het uitleggen van het "wat" van deze protocollen en werden digitale instrumenten gepresenteerd **aan de hand van een user-story-benadering om de kloof tussen beleid op hoog niveau en effectieve uitvoering te overbruggen**. Deze benadering vertaalt technische en wetenschappelijke bevindingen op effectieve wijze in praktische aanbevelingen welke de lidstaten kunnen overnemen of aanpassen en waardoor beleidsmakers, management autoriteiten van het GLB en belanghebbenden in de landbouwsector worden geholpen om:

- De monitoring van het GLB-specifieke programma te verbeteren door gebruik te maken van data op bedrijfs- en landschapsniveau.
- De nalevingscontrole en prestatiebewaking te verbeteren met behulp van geavanceerde databronnen (bijv. FSDN).
- Milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen, waaronder het behoud van biodiversiteit, het beheer van bodemgezondheid en de vermindering van pesticidengebruik, die allemaal in overeenstemming zijn met de Green Deal doelstellingen.

Maar **hoe wordt deze vooruitgang gerealiseerd en hoe kunnen we de resultaten illustreren van strenge informatiecontrole in de praktijk?** Om deze transitie te illustreren, bevat dit verslag drie praktische voorbeelden van gebruikersverhalen die tijdens de module als methodologische toepassing werden gepresenteerd en ontleend zijn aan [de casestudy's in Spanje, Italië en Griekenland](#) die [zijn ontwikkeld](#) in het Tools4CAP-project en waarmee het implementatie potentieel van deze instrumenten in de praktijk wordt aangetoond.

Deze module is onderdeel van de [Tools4CAP Academy](#), die tot doel heeft een kader te bieden voor capaciteitsopbouw en peer-learning om een aantrekkelijk en op maat gemaakt opleidingsprogramma te ontwikkelen dat voldoet aan de behoeften van de eindgebruikers. [Tools4CAP](#), gecoördineerd door [ECORYS](#), is een project dat deel uitmaakt van het Horizon Europe-programma en waarbij 21 partnerorganisaties uit 18 EU-landen betrokken zijn met uitstekende expertise op het gebied van economische, milieu-, klimaat- en sociale kwesties, nieuwe databronnen en monitoringtechnologieën, evenals stakeholderbetrokkenheid, sociale, milieu- en dierenwelzijn gerelateerde gegevens en indicatoren, in de context van landbouw en plattelandontwikkeling.

De technische basis: vereisten voor landschapsmonitoring

Christian Schingo

ABACO Group

Om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken en de rol van data en het beheer daarvan bij de uitvoering van het GLB te versterken, is het noodzakelijk **een duidelijke, onderling verbonden technische basis te leggen voor de ontwikkeling van protocollen en methodologische aanwijzingen voor empirisch onderbouwde beleidsvorming**. In de inleiding presenteerde **Christian Schingo (ABACO)** de drie belangrijkste pijlers en de belangrijkste lessen die uit dit proces zijn getrokken op het gebied van geïntegreerde data en digitale instrumenten.

Pijler 1: interoperabiliteit en naleving van de wetgeving

Effectieve landschapsmonitoring is fundamenteel afhankelijk van robuuste interoperabiliteit. Dit houdt in dat er nadruk moet worden gelegd op de noodzaak van gestandaardiseerde data-uitwisseling en een geharmoniseerde ruimtelijke infrastructuur in alle lidstaten. Het systeem moet volledige naleving van de vastgestelde Europese kaders garanderen, waaronder de [Algemene Verordening Gegevensbescherming \(AVG\)](#), de [Data Governance Act](#) en de [INSPIRE-richtlijn](#). Door deze vereisten vast te stellen, wordt ervoor gezorgd dat data op wettige wijze en zonder problemen kunnen worden uitgewisseld en gebruikt.

Geleerde les: Interoperabiliteit tussen statistische en administratieve databases lijkt zelden voor te komen, maar als dit wordt bereikt, vermindert het de last van dataverzameling aanzienlijk. Aan de andere kant, wanneer data die op het landbouwbedrijf zijn verzameld, buiten het landbouwbedrijf worden gebruikt, ontstaan er uitdagingen bij data-uitwisseling, zoals privacy en eigendomsrechten (AVG), terwijl toegankelijkheid en gebrek aan standaard datamodellen de belangrijkste uitdagingen vormen voor de integratie van data buiten het landbouwbedrijf.

Pijler 2: de rol van het Farm Sustainability Data Network (FSDN)

Het [Farm Sustainability Data Network \(FSDN\)](#) is een belangrijke stap in de richting van geharmoniseerde, hoogwaardige duurzaamheidsdata op bedrijfsniveau, met als centrale rol het **verbeteren van de monitoring van de GLB duurzaamheidsdoelstellingen door het verstrekken van gedetailleerde en vergelijkbare gegevens die nodig zijn voor de evaluatie van de prestaties en aanpassing van het beleid**. Zonder deze gestandaardiseerde, praktische informatie blijft een holistische duurzaamheidsbeoordeling een uitdaging.

Geleerde les: Nieuwe technologieën voor dataverzameling op bedrijfsniveau, die in de reguliere bedrijfsvoering zijn geïntegreerd, kunnen op grote schaal worden gebruikt voor de monitoring en evaluatie van het CSP. De sociaaleconomische aspecten van het GLB blijven echter het lastigste te beoordelen met de huidige technologieën op bedrijfsniveau.

Pijler 3: geïntegreerde data op bedrijfs- en landschapsniveau

De effectiviteit van het monitoringinstrument hangt af van succesvolle integratie van data op bedrijfs- en landschapsniveau. Deze aanpak vereist het samenvoegen van zeer uiteenlopende databronnen, waaronder informatie uit bedrijfsinformatiesystemen (FMIS), data verzameld via sensoren (Internet of things - IoT), aardobservatie (met name van Copernicus), administratieve systemen en diverse nationale en EU-datasets. Alleen door deze uitgebreide integratie kunnen beleidsmakers het nodige ruimtelijke en temporele perspectief verkrijgen voor evidence-based besluitvorming.

Geleerde les: De samenvoeging van diverse databronnen is essentieel omdat deze op effectieve wijze de beperkingen en hiaten compenseert inherent aan individuele technologische toepassingen. Alleen door deze uitgebreide integratie kunnen beleidsmakers het nodige ruimtelijke en temporele perspectief verkrijgen voor evidence-based besluitvorming.

Gebruikersverhalen begrijpen en implementeren: interoperabiliteitsuitdagingen en initiatieven voor databeheer

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Alvorens de gebruikersverhalen te introduceren, is het belangrijk te begrijpen dat de GLB-beleidstaken die in deze module zijn opgenomen en het doel van de technische protocollen van deze taken, zijn om **de impact van de interventies van het GLB-strategisch plan te evalueren en te helpen bij het ontwerpen (of herontwerpen) van toekomstige interventies** voor de volgende programmeringsperiode.

kader voor landschapsmonitoring. Om bruikbare inzichten te verkrijgen, moet al deze informatie worden **gecombineerd met gegevens uit administratieve databases**, waarvoor geavanceerde methoden en modellen voor data-analyse nodig zijn. In deze context kunnen digitale instrumenten waardevolle ondersteuning bieden voor ex-ante-analyses bij het ontwerpen van het strategisch plan van het GLB, met name voor het vaststellen van interventies en doelstellingen.

Om dit goed te kunnen doen, is meer nodig dan alleen data op bedrijfsniveau en bredere bronnen, zoals die in het

Schema voor ontwerp en monitoring van het strategisch programma

Om de user story-benadering in deze context op een coherente manier toe te passen, moeten twee belangrijke concepten worden verduidelijkt.

Ten eerste **interoperabiliteit**, waarmee wordt verwezen naar het technische vermogen van verschillende informatiesystemen of componenten om automatisch samen te werken en data in gestandaardiseerde formaten uit te wisselen. Het fungeert als een gedeelde digitale taal, waardoor systemen – van aardobservatieplatforms (EO) en boerderijsensoren tot administratieve databases zoals het geïntegreerd beheers- en controlesysteem of het Farm Sustainability Data Network – effectief kunnen communiceren en data kunnen integreren, elkaars data kunnen begrijpen en kunnen samenwerken. Dit **voorkomt**

dat data geïsoleerd raken in afzonderlijke systemen, of "silo's", en zorgt voor de technische protocollen nodig om verschillende soorten data effectief samen te voegen en te analyseren.

Ondanks deze noodzaak staat het bereiken van volledige interoperabiliteit voor aanzienlijke uitdagingen op vier belangrijke niveaus:

- 1. Technische complexiteit:** systemen verschillen in technologie, format en interface, wat real-time-integratie lastig maakt.
- 2. Syntactische interoperabiliteit:** meestal geassocieerd met dataformat en coderingen (bijv. XML, JSON en RDF).

3. **Semantische ambiguïteit:** termen als "boerderij" of "landgebruik" kunnen verschillende betekenissen hebben in verschillende databases of lidstaten, wat de betrouwbaarheid van het beleid beïnvloedt.
4. **Bestuur en wettelijke lasten:** uitdagingen met betrekking tot gegevenseigendom, toegangsrechten en strikte naleving van regelgeving – met name onder de AVG – moeten worden overwonnen om ervoor te zorgen dat data veilig en legaal tussen organisaties kunnen worden gedeeld.

Om data-uitwisseling te waarborgen, is strikte afstemming op EU-regelgevingskaders zoals de [INSPIRE-richtlijn](#) en de [richtlijn inzake open data](#) vereist, evenals naleving van de FAIR-beginselen: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar.

Ten tweede is een technisch, maar niettemin hoogwaardig instrument nodig, **namelijk Unified Modelling Language**, een gestandaardiseerde visuele taal om de structuur en het gedrag van softwaresystemen weer te geven. In de context van GLB-monitoringinstrumenten helpt UML om complexe systeeminteracties te vertalen naar intuïtieve diagrammen die duidelijk maken hoe verschillende actoren (bijvoorbeeld landbouwers, FMIS-aanbieders, beleidsevaluatoren) en componenten (bijvoorbeeld

Eerdere GLB programmeringsperiodes brachten aanhoudende uitdagingen aan het licht, zoals een gebrek aan geschikte databronnen, ontoegankelijke of te sterk geaggregeerde gegevens en beperkingen op het combineren van datasets.

Giorgos Charvalis, NEUROPUBLIC

databases, API's) in de loop van de tijd informatie uitwisselen.

Meer specifiek worden UML-sequentiediagrammen gebruikt om de operationele stroom van gebruikersverhalen te illustreren – korte, doelgerichte verhalen die de behoeften van eindgebruikers zoals GLB-managementautoriteiten of betaalorganen weergeven. Deze diagrammen ondersteunen de vroege stadia van het systeemontwerp door technische vereisten te koppelen aan beleidsdoelstellingen, zodat digitale instrumenten aansluiten bij de doelstellingen van het GLB strategisch plan en de regelgevingskaders.

Een stapsgewijze weergave van het UML-sequentiediagram

Gebruikersverhalen: de behoefte definiëren

De methodologische aanpak in deze module en in dit rapport zijn de gebruikersverhalen, **die zijn ontworpen om de kloof tussen beleidsdoelstellingen en technische oplossingen te overbruggen**, en die op een gestructureerde en verhalende manier zijn gedefinieerd en **een specifieke behoefte, uitdaging of gewenste oplossing beschrijft vanuit het perspectief van een eindgebruiker**. Dit kan een boer, beleidsmaker of technisch operator zijn.

De gebruikersverhalen volgen een standaardformaat: **"Als [gebruiker] wil ik [doel], zodat ik [reden/voordeel] kan"**, en vervullen twee cruciale functies. Als eerste om **te illustreren hoe data en digitale tools zullen worden gebruikt in een realistisch landbouw- of beleids-scenario**; en als tweede **de vertaling van beleidsvragen op hoog niveau naar bruikbare, meetbare functionele vereisten** voor softwareontwikkelaars en technische teams.

Hoe stellen we een gebruikersverhaal op? Het gebruikersverhaal moet beknopt zijn en drie essentiële stukjes informatie aan de eindgebruiker overbrengen om als brug tussen beleidsdoelstellingen en technische implementatie te fungeren.

1. Identificeer de gebruiker en bepaal voor **wie** de tool of functie bedoeld is. Dit is een specifieke groep belanghebbenden die verband houdt met het GLB, bijvoorbeeld een managementautoriteit, een betaalorgaan of een analist op het gebied van milieubeleid.
2. Definieer het doel en specificeer de actie die de gebruiker moet uitvoeren. Dit is het **"wat"** en moet meetbaar zijn en rechtstreeks verband houden met een GLB-maatregel, data of digitale tool.
3. Geef ten slotte het nut aan en leg de waarde of het resultaat van het bereiken van het doel uit. Dit is het **"waarom"** en koppelt de technische functie terug aan de algemene doelstellingen van het GLB-strategisch programma.

In het Tools4CAP-project heeft deze methodologie geleid tot het opstellen van **zeven gedetailleerde gebruikersverhalen**, die elk fungeren als een protocol voor de manier waarop geïntegreerde tools zullen reageren op belangrijke beleidsvragen in de strategische plannen van het GLB. Deze verhalen zijn strategisch gericht op de GLB milieu- en duurzaamheidsdimensies en vertalen de Green Deal ambities naar uitvoerbare digitale vereisten.

Bodemgezondheid

Gebruik van IoT-sensoren voor het monitoren van bodemcondities.

Pesticiden

Integratie van FMIS en digitale landbouwboekhouding voor het monitoren van pesticiden.

Dierenwelzijn

Implementatie van veestapelbeheersystemen (LMIS).

Duurzame voeding en afval

Gebruik van blockchain voor traceerbaarheid van voedsel.

Irrigatie en water

Integratie van remote sensing instrumenten voor droogtebewaking en WEI+-analyses voor CAP- en SDG-indicatoren.

Voedingsstoffen

Gebruik van Variable Rate Technology (VRT) en FaST-instrumenten.

Landschapskenmerken

Op aardobservatie gebaseerde monitoring van biodiversiteit en agro-ecologische kenmerken.

De zeven gebruikersverhalen die in het project zijn ontwikkeld, behandelen elk een belangrijke GLB beleidsvraag

Gebruikersverhaal: pesticiden en de Spaanse casestudy

Alberto Gutiérrez

Instituut voor Landbouwtechnologie van Castilla y Leon (ITACyL)

Als onderdeel van het Tools4CAP-project richtte de Spaanse casestudy zich op de integratie van data **op boerderijniveau om het gebruik van pesticiden te monitoren**, in lijn met [de Green Deal doelstelling van de Europese Unie om zowel het risico als het gebruik van chemische pesticiden te verminderen](#). Om dit doel te bereiken, past ITACyL de user story-methodologie toe om functionele vereisten voor agile softwareontwikkeling vast te leggen.

De studie maakt gebruik van landbouwmanagementinformatiesystemen (FMIS), die boeren ondersteunen bij hun dagelijkse besluitvorming en gedetailleerde data over landbouwpraktijken verzamelen. Een belangrijk onderdeel is het digitale landbouwboek en de module binnen het FMIS v, die het gebruik van pesticiden op perceelniveau registreert. Eenmaal geanonimiseerd en geaggregeerd, vormen deze gegevens een waardevolle input voor agro-economische modellen, die beleidsmakers helpen de impact van strategieën voor vermindering van pesticiden op oogstopbrengsten te beoordelen en het ontwerp van GLB-maatregelen te sturen.

Betrokken actoren en hun rol

- Landbouwers, omdat zij een centrale rol spelen in dit gebruikersverhaal. Van hen wordt verwacht dat zij handmatig informatie invoeren in het FMIS/Digital Farm Book over gewasstype, de percelen en het behandelde gebied, de te bestrijden ziekte, het type en dosering van het product en de datum en het tijdstip van toepassing.

- Adviseur/praktijkbeoefenaar, aangezien het gebruik van pesticiden moet worden voorgeschreven door een erkende adviseur zodat de normen voor geïntegreerde plaagbestrijding worden nageleefd.
- Expert op het gebied van digitale technologie: vanwege de uiteenlopende aard van de databronnen en de verschillende technologieën die nodig zijn om de werkelijke impact van de CSP-maatregelen te schatten, is gespecialiseerd personeel nodig om API's en interoperabiliteitsnormen te beheren.

Betrokken bij Datatypen

- Aardobservatie data: het [Copernicus Data Space Ecosystem](#) is een dienst die wordt beheerd door het Europees Ruimteagentschap.
- Europese initiatieven: JRC European Soil Data Center ([ESDAC](#)), Land Use and Coverage Area Frame Survey ([LUCAS](#)), EU Soil Observatory ([EUSO](#)), DG AGRI: Farm Accountancy Data Network (FADN)/[Farm Sustainable Data Network](#) (FSDN), [Eurostat's](#) dataset [over de verkoop van pesticiden](#).
- Data over landbouwmachines verzameld via verschillende sensoren in de landbouwmachines.
- Administratieve databanken: [nationaal register van gewasbeschermingsmiddelen](#) en [EU-databank voor pesticiden](#).
- Openbare registers: EU-databank van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen (PPP), toegankelijk via API om de conformiteit van producten te controleren.

Stapsgewijze weergave van het UML-sequencediagram voor de Spaanse casestudy over pesticiden

De resulterende gebruikersverhaal

De gebruikersverhaal dient als functionele vereiste voor ontwikkelaars: *Als GLB managementautoriteit wil ik toegang hebben tot gedetailleerde data uit de digitale landbouwboeken van boeren en deze met elkaar vergelijken, zodat ik de voortgang van de nationale doelstellingen voor de vermindering van pesticiden kan volgen en de effectiviteit van specifieke GLB-maatregelen kan evalueren.*

De Spaanse casestudy illustreert hoe digitale innovatie de strategische plannen van het GLB kan ondersteunen door gedetailleerde data op bedrijfsniveau om te zetten in bruikbare inzichten. De overgang van dataverzameling naar beleidsimpact vereist echter strategische afstemming, institutionele coördinatie en duidelijkheid op het gebied van regelgeving.

- Een van de belangrijkste uitdagingen ligt in **de versnippering van het bestuur**. Hoewel het digitale landbouwboek bepaalt welke data over het gebruik van pesticiden moeten worden verzameld, hangt de integratie van deze data in nationale en EU-monitoringkaders af van een coherente datastroom tussen verschillende actoren: landbouwers, adviseurs, regionale overheden en EU-instellingen. Dit vereist niet alleen **technische interoperabiliteit, maar ook institutionele interoperabiliteit**.
- De lessen die zijn getrokken uit de toepassing van gebruikersverhalen in de casestudy benadrukken de

noodzaak van **adaptief databeheer**. Het huidige pesticiden registratiesysteem sluit kleine gewassen vaak uit vanwege het beperkte commerciële belang, waardoor er blinde vlekken in de monitoring ontstaan. Om dit aan te pakken zijn flexibele mechanismen nodig, zoals het opnemen van uitzonderlijke vergunningen of door landbouwers gerapporteerde praktijken die het werkelijke gebruik weerspiegelen en de representativiteit waarborgen.

- Vanuit strategisch oogpunt **kan het digitale landbouwboek dienen als een feedbackloop binnen het GLB prestatiekader**, waarbij praktijken op het veld worden gekoppeld aan milieu-indicatoren, zodat interventies dynamisch kunnen worden bijgesteld en evidence-based besluitvorming wordt ondersteund. Dit potentieel is echter afhankelijk van het wegnemen van belemmeringen voor de bruikbaarheid en het voorkomen dat de dataverzameling een extra bureaucratische last voor landbouwers wordt.
- Ten slotte onderstreept de Spaanse ervaring het **belang van de betrokkenheid van belanghebbenden**, zoals boerenbonden, agronomische deskundigen en digitale dienstverleners, niet alleen bij het verstrekken van gegevens, maar ook bij het ontwerpen en valideren van het systeem. **Hun inbreng is essentieel om ervoor te zorgen dat digitale instrumenten zowel technisch robuust als maatschappelijk legitiem zijn.**

Gebruikersverhaal: bodemgezondheid en de Italiaanse casestudy

Christian Schingo

ABACO Group

Christian Schingo van ABACO presenteerde hoe dit gebruikersverhaal wordt toegepast in de Italiaanse casestudy door **de integratie van veldsensoren en Internet of Things (IoT)-technologieën, die een transformatie mogelijkheid bieden voor het monitoren van de bodemgezondheid in het kader van de GLB strategische plannen**. Apparaten zoals vochtigheidssensoren, nutriëntenmonitors en pH-detectors leveren real-time data met een hoge resolutie die niet via traditionele bronnen kunnen worden verkregen. Dit maakt een nauwkeurigere, tijdigere en kosten-effectievere monitoring van duurzaamheidsindicatoren mogelijk.

Door het automatiseren van dataverzameling en het verminderen van de afhankelijkheid van handmatige inspecties, verbeteren IoT-systemen de operationele efficiëntie en maken ze vroegtijdige detectie van

bodemdegradatie, uitputting van voedingsstoffen en waterstress mogelijk. In combinatie met geografische informatiesystemen (GIS) bieden deze datastromen een uitgebreid ruimtelijk en temporeel overzicht van de bodemgesteldheid in verschillende regio's.

De technische architectuur omvat het verzenden van sensordata naar gateway-apparaten, het voorbewerken ervan voor nauwkeurigheid en het veilig delen met door CAP geautoriseerde databases via API's. **Beleidsbeoordelaars hebben vervolgens toegang tot dashboards en rapporten om nalevingsbeoordelingen en strategische planning te onderbouwen, terwijl boeren via mobiele applicaties of AIS-platforms feedback op maat ontvangen.**

Deze aanpak ondersteunt precisielandbouw, verbetert de efficiëntie van hulpbronnen en draagt bij aan milieudoelstellingen zoals verminderde emissies en

verbeterde bodemveerkracht. Voor succesvolle implementatie zijn echter agronomische expertise, robuust datamanagement en gebruiksvriendelijke systemen nodig om de acceptatie en beleidsrelevantie te waarborgen.

Betrokken actoren en hun rol

- Boeren implementeren IoT-apparaten op hun land om de bodemgezondheid te monitoren.
- Technologieleverancier/expert: het IoT-systeem verzamelt met behulp van sensoren real-time bodemgegevens (bijv. vochtigheid, pH, voedingsstoffen...). Experts (bijv. erkende operators) zijn betrokken bij de installatie en bediening van de hardware.
- Beleidsmakers gebruiken de gegevens om de strategische plannen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te evalueren en aan te passen.

Betrokken bij datatypen

- **Sensordata:** pH-waarde van de bodem, nutriëntengehalte (N, P, K), vochtgehalte, bodemtemperatuur, concentratie organische stoffen.
- **Metadata:** locatiedata (GPS-coördinaten), tijdstempels voor dataverzameling, gewastype en landbouwpraktijken.
- **Milieudata:** weergegevens (temperatuur, neerslag, vochtigheid), gegevens over irrigatie en waterverbruik.
- **Administratieve data:** grenzen van landbouwbedrijven en patronen van landgebruik, toewijzing van GLB-subsidies, nalevingsgegevens (bijv. naleving van GLB-richtlijnen).

The resulting user story

In dit geval zou de gebruikersverhaal als volgt kunnen worden ontwikkeld: *Als GLB managementautoriteit wil ik*

toegang hebben tot real-time data over bodemgezondheid die zijn verzameld via IoT-sensoren en geïntegreerd in administratieve databases, zodat ik de naleving van de bodemgerelateerde GLB-doelstellingen kan evalueren en op feiten gebaseerde aanpassingen van strategische interventies kan ondersteunen.

Deze gebruikersverhaal definieert de behoefte aan **interoperabele systemen om gedetailleerde, op sensoren gebaseerde data**, zoals bodemvochtigheid, pH en organisch materiaal, op te nemen en deze te vertalen naar bruikbare inzichten voor GLB-monitoring. Het ondersteunt de berekening van belangrijke GLB-indicatoren, waaronder R.19PR (verbetering en bescherming van de bodem) en I.11 (verbetering van koolstofvastlegging), door continue tracking van bodemgezondheidsparameters en hun evolutie in de tijd mogelijk te maken.

Bovendien sluit de integratie van IoT-data in het door GLB goedgekeurde administratieve systemen aan bij de vereisten van GAEC 5 (erosiepreventie) en GAEC 6 (minimale bodembedekking), waardoor een robuust mechanisme wordt geboden voor **het controleren van de naleving van de conditionaliteitsregels**. De veilige overdracht van gegevens via API's, met behulp van protocollen zoals HTTPS en token-gebaseerde authenticatie, zorgt ervoor dat de EU-kaders voor databeheer worden nageleefd, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de INSPIRE-richtlijn en de Data Governance Act (DGA).

Door deze functionaliteit in de monitoring workflows van het GLB te integreren, kunnen managementautoriteiten **overstappen op een dynamischer, data-gestuurd evaluatiemodel** dat real-time feedback, regionale benchmarking en strategische herijking van bodemgerelateerde interventies ondersteunt.

Stapsgewijze weergave van het UML-sequentiediagram voor de Italiaanse casestudy over bodemgezondheid

Gebruikersverhaal: irrigatie en watermanagement in Griekse casestudy

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

Waterschaarste en droogte vormen steeds grotere uitdagingen in heel Europa, waardoor duurzame irrigatie- en watermanagementpraktijken noodzakelijk zijn. Dit gebruikersverhaal richt zich op **integratie van historische klimaatgegevens, real-time meteorologische input, droogte-indicatoren en irrigatiedata op boerderijniveau** om het waterverbruik te monitoren. Het doel is om de GLB strategische plannen (GLB-SP's) te ondersteunen bij het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen, het waarborgen van een efficiënte toewijzing van middelen en het verbeteren van de klimaatbestendigheid in de landbouw.

Betrokken actoren en hun rol

- Landbouwers, om irrigatiepraktijken te monitoren en te rapporteren, waaronder timing, volume, met behulp van FMI-tools, irrigatiesensoren, kalenders, enz.
- FMIS-leveranciers, die de technologie en platforms leveren om de irrigatiedata van boeren te registreren, te verwerken en te analyseren, en de integratie met externe databronnen te vergemakkelijken.
- Waterautoriteiten en milieuagentschappen, om historische klimaatgegevens op meerdere niveaus, droogtewaarschuwingen en meteorologische variabelen te verstrekken.
- GLB beleidsmakers, als eindgebruikers die variabelen monitoren op basis van zoekopdrachten, afhankelijk van de beschikbaarheid van LPIS-gegevens in een gebruikersinterface. Ze gebruiken de outputdata om het GLB SP te evalueren en aan te passen en te zorgen voor een betere toewijzing van waterbronnen op regionaal niveau.

Betrokken datatypen

Milieudata:

- Waterverbruik en irrigatiepatronen van FMIS.
- Schattingen van verdamping (ET_0) uit EO-gegevensproducten (rasterformaat) Berekeningen van verdamping (ET_0) uit in-situ sensoren (puntmetingen).
- Droogtegegevens van Copernicus Drought Observatory (rasterformaat).
- Historische klimaatgegevens uit ECMWF ERA5-Landdataset (rasterformaat).
- Real-time weergegevens van open meteo-aanbieders (rasterformaat).
- LPIS-gegevens voor extrapolatie van bestaande in-situ gegevens naar regionaal niveau.

Externe kennis:

- Typische waarden voor irrigatiebehoeften per gewastype in de regio.
- Historische waarden van de irrigatiebehoefte per gewastype in de regio.

Het resulterende gebruikersverhaal

Door irrigatiedata op bedrijfsniveau (FMIS) te combineren met historische klimaatgegevens van ERA5, real-time meteorologische gegevens en Copernicus-droogte-indicatoren, kunnen CAP-autoriteiten het waterverbruik op meerdere schaalniveaus monitoren. **Deze integratie maakt het mogelijk om de waterbehoefte van gewassen te berekenen en waterproductiviteitsindicatoren, seizoens- en maandelijkse irrigatiemodellen te ontwikkelen** door identificatie van extreme gebeurtenissen met behulp van ET_0 , die afwijkingen van duurzaamheidsdoelstellingen rechtvaardigen en regionale irrigatiestrategieën tijdens droogte ondersteunen, waardoor een efficiënte waterverdeling wordt gewaarborgd.

Het resulterende gebruikersverhaal zou kunnen zijn: *Als CAP-beleidsmaker wil ik de irrigatiewaterbehoefte in het NUTS3 xyz-gebied voor 2023 schatten/berekenen.*

Het resulterende systeem versterkt de naleving van GLB-indicatoren (R.22: duurzaam watergebruik: aandeel geïrrigeerd land onder verbintenissen; R.23PR: duurzaam watergebruik aandeel van het gebruikte landbouwareaal onder ondersteunde verbintenissen om de waterbalans te verbeteren; of I.17: vermindering van de druk op waterbronnen), ondersteunt GAEC 4-conditionaliteit, sluit aan bij de [kaderrichtlijn water](#) en draagt [bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstelling 6.4.2](#) van de [Verenigde Naties](#) inzake waterefficiëntie. Uiteindelijk **verbetert het de klimaatbestendigheid en bevordert het duurzame landbouwpraktijken** in heel Europa.

Giorgos Charvalis presenteerde de [lessen die zijn geleerd](#) uit de toepassing van het gebruikersverhaal over irrigatie en waterbeheer met de **Policy Monitoring Tool** (PMT). De casestudy bevestigde dat de PMT aan te passen is en zinvolle resultaten kan overleveren op basis van zowel open als in situ datasets. Deze aanpasbaarheid onderstreepte het belang voor landbouwverzekeringen en beoordeling van klimaatrisico's, wat nauw aansluit bij de doelstellingen van ELGA, de Griekse organisatie voor landbouwverzekeringen.

Stapsgewijze weergave van het UML-sequentiediagram voor de Griekse casestudy over irrigatie en waterbeheer

De bevindingen toonden aan hoe **regionale maatstaven zoals irrigatiepraktijken, pesticide-gebruik en opbrengsten een aanvulling kunnen vormen op de resultaat- en outputindicatoren van het GLB**, waarmee de flexibiliteit van de tool om aardobservatie-, landbouw- en open data te integreren voor regionale beleidsinzichten werd bevestigd. De oefening toonde het **potentieel aan voor replicatie en aanpassing in verschillende regio's**, terwijl tegelijkertijd de toegevoegde waarde van dergelijke instrumenten voor verzekerings- en risicobeheertaken buiten de traditionele GPP-monitoring werd aangetoond. Het is belangrijk om op te merken is dat de casestudy de **noodzaak benadrukte van gediversifieerde betrokkenheid van belanghebbenden** en iteratieve feedbackloops, en mogelijkheden suggereerde voor interoperabiliteit met nationale databases en de automatisering van datastromen.

Tegelijkertijd werden verschillende beperkingen vastgesteld. Tijdens het proces leidde de ontbinding van de Griekse betalingsautoriteit voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid tot institutionele instabiliteit en een afname

van de diepgang van de resultaten. Dit had ook gevolgen voor de toegang tot gegevens, aangezien het ontbreken van aanvullende officiële datasets, zoals het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS), de validatie op beleidsniveau belemmerde en onzekerheid deed toenemen over de schaalbaarheid wanneer datasets onvolledig zijn. Tenslotte werd benadrukt dat de tool vaak meer werd gezien als een functieaanbieder dan als een systemische monitoringoplossing, wat het beleidsgewicht ervan beperkte, en dat de administratieve lasten en beperkte digitale paraatheid formele samenwerking ontmoedigden, terwijl het ontbreken van officiële feedback het gewicht van de resultaten verminderde.

Deze uitdagingen onderstrepen het **belang van stabiele institutionele kaders, uitgebreide beschikbaarheid van gegevens en actieve betrokkenheid van belanghebbenden** om ervoor te zorgen dat monitoringtools zoals de beleidsmonitoringtool hun volledige potentieel kunnen benutten ter ondersteuning van de strategische plannen van het GLB en bredere duurzaamheidsdoelstellingen.

Eindconclusies en belangrijkste leerpunten

Het werk van de module aan technische protocollen en methodologische aanbevelingen heeft geleid tot verschillende conclusies over de toekomst van data-integratie en -beheer binnen het kader van het GLB:

- Het probleem van de data interoperabiliteit moet worden aangepakt door een gecombineerde aanpak die zowel tegemoetkomt aan de eisen van leveranciers van ICT-oplossingen voor de agrovoedingssector als aan de specifieke behoeften van het toezicht op en de uitvoering van het GLB. Zo moet de komende "gemeenschappelijke Europese landbouwdataruimte" zo worden ontworpen dat deze gemakkelijk kan worden gebruikt voor het verzamelen van essentiële data op bedrijfsniveau, nodig voor de succesvolle uitvoering van het GLB.
- Er bestaan meerdere parallelle mechanismen en semantiek voor datastandaardisatie in de domeinen landbouw, milieu en voeding, en het wordt aanbevolen om te beginnen met eenvoudige standaardisatie-inspanningen, zoals het opstellen van een EU-brede taxonomie voor basisdatastructuren (bijvoorbeeld gewastypen, plagen/ziekten, meeteenheden en groeistadia).
- De resultaten van programma's voor data-uitwisseling en interoperabiliteit (zoals H2020 en Horizon Europe) zijn nog niet of slechts in beperkte mate geïntegreerd in commerciële ICT-systemen voor de landbouw. Dit wijst erop dat de resultaten nuttig zijn, maar dat er op het ogenblik een **gebrek is aan significante verplichtingen of duidelijke voordelen** die belanghebbenden ertoe aanzetten deze data te delen. De toekomstige ontwikkeling van de AgriDataSpace is

een essentiële stap vooruit om deze leemte aan te pakken.

- Het interoperabiliteitsmechanisme kan met succes worden **toegepast als een faciliterende laag** bovenop bestaande systemen (zoals IACS en FMIS). Het is niet nodig om de interne werking van deze gevestigde systemen fundamenteel te wijzigen. Deze aanpak **minimaliseert verstoringen** en maximaliseert de compatibiliteit.
- De user-story-methodologie helpt bij het **effectief koppelen van beleidsdoelstellingen op hoog niveau aan praktische technische vereisten**. Deze aanpak is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van complexe digitale tools direct is afgestemd op de specifieke, doelgerichte behoeften van eindgebruikers, zoals GLB-managementautoriteiten en betaalorganen.

Workcloud als samenvatting van de sessie

Vervolgstappen

De Academy-trainingssessie werd afgesloten met een reeks vervolgstappen, waaronder het beschikbaar stellen van de materialen en een verslag van de belangrijkste besproken punten op de [evenementpagina](#) en het [YouTube-kanaal](#).

Alle presentaties en opnames zijn beschikbaar op de [evenementpagina](#).

Doe [hier](#) mee aan het project.

Of schrijf je [hier](#) in voor de nieuwsbrief.

Nieuwe trainingsmodules van de Academy worden binnenkort [hier](#) gepubliceerd.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

